

Анастасія МАЙБОРОДА

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 013 Початкова освіта,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна

Наталія РУДІЧЕВА

кандидат педагогічних наук, доцент, докторант,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна

САМОРЕАЛІЗАЦІЯ УЧНЯ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ХОРЕОГРАФІЄЮ

Анотація. Представлено сутність поняття «самореалізація». Зазначено, що одним із видів творчої діяльності для самореалізації учня молодшого шкільного віку є хореографічне мистецтво, яке об'єднує різні види мистецтва і є має вагомий комплексний вплив на особистість вихованця.

Ключові слова: самореалізація, хореографія, учні молодшого шкільного віку.

Abstract. The essence of the concept of «self-realization» is presented. It is noted that one of the types of creative activity for the self-realization of a primary school student is choreographic art, which combines various types of art and has a significant complex impact on the student's personality.

Keywords: self-realization, choreography, primary school students.

Постановка проблеми та її актуальність. У сучасних умовах трансформації українського суспільства особливого значення у житті людини набуває здатність до творчості через мистецтво. Одним із осередків, де учні молодшого шкільного віку можуть знайти за власними уподобаннями творчу діяльність, є заклади позашкільної освіти.

У Законі України «Про позашкільну освіту» поряд із всебічним розвитком вихованця, його інтелектуальним, духовним і фізичним розвитком, підготовкою до активної свідомої професійної та громадської діяльності, наголошено на «забезпеченні потреби особистості у творчій самореалізації» [5].

Одним із видів творчої діяльності для самореалізації учня молодшого шкільного віку є хореографічне мистецтво, яке об'єднує різні види мистецтва і впливає на особистість вихованця цілісно і комплексно, розвиваючи не лише фізичні якості і хореографічні здібності, а й емоційну та інтелектуальну сферу особистості, збагачуючи внутрішній світ вихованця. У зв'язку з цим розгляд проблеми самореалізації учня молодшого шкільного віку в процесі занять хореографією є важливим й актуальним.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Особливої уваги вивченню самореалізації приділяли психологи А. Маслоу, К. Роджерс, Е. Фром. Із сучасних науковців питання самореалізації досліджували І. Бех, А. Бойко, Г. Ганзілевська, В. Демиденко, О. Киричук, А. Ковальова та інші. Одним із дієвих засобів для розкриття потенціалу дитини є залучення до хореографічного мистецтва. Вплив занять хореографією на формування

особистості представлено у наукових роботах А. Гуменюка, П. Кононенка, В. Майбороди та інших.

Мета статті – розкрити особливості самореалізації учня молодшого шкільного віку в процесі занять хореографією у закладах позашкільної освіти.

Виклад основного матеріалу. Потребу в самореалізації дитина відчуває від першого усвідомлення своєї значимості [2]. Прагнення до самореалізації розпочинається ще в дошкільному віці та відбувається на неусвідомленому рівні. Перехід на більш свідомий рівень відбувається за умови розвитку когнітивних умінь прийняття ролі та координації декількох учасників соціальної взаємодії. Елементи свідомого прояву самореалізації з'являються у молодшому шкільному віці.

До розкриття поняття «самореалізація» звертались різні науковці: І. Бех, А. Бойко, Г. Ганзілевська, В. Демиденко, О. Киричук, А. Ковальова та інші. У довідковій літературі представлено таке визначення поняття «самореалізація: процес найповнішого розкриття особистістю своїх здібностей і творчих можливостей, індивідуального саморозвитку і самоздійснення, оприявлення внутрішнього потенціалу свого Я» [4]. І. Бех розкриває поняття «самореалізація» як цілісну діяльність і поведінку особистості, як поступовий і багатогранний процес [1]. Як зазначає А. Ковальова, «самореалізація» – це процес становлення особистості, результатом якого є вихід на цінності – цілі, напрями та способи активності, адекватні щодо індивідуальних здібностей, та здатність через цілепокладання самостійно та самобутньо реалізувати своє призначення [6, с. 6].

За визначенням Г. Ганзілевської, під самореалізацією молодших школярів слід розуміти «процес самопізнання та самовдосконалення потенційних можливостей, шляхом участі у системі різних видів діяльності, супроводжений відчуттям задоволення, значимості, успіху та передбачає оцінку інших» [3, с. 61].

Саме молодший шкільний вік є основою розвитку і становлення особистості дитини. В цей період відбувається зміна соціального статусу і середовища, адаптація до учнівського колективу. В цей період в учня ще існує потреба і в ігровій діяльності, і виникає потреба в навчальних досягненнях і спілкуванні між однолітками. Але ці потреби можуть бути задоволені в неповному обсязі під час освітньої діяльності в початковій школі, що вплине на зниження мотивації до навчання, і, в подальшому може спричинити труднощі для успішного розвитку дитини. А для успішного формування особистості дитини необхідно сприяти і підтримувати у неї прагнення до творчої діяльності у закладах позашкільної освіти.

У творчій діяльності відбувається реалізація свого потенціалу та самопізнання: відкриття в собі чогось нового, з'являється відчуття своєї значимості та важливості. Залучення до творчої діяльності значно впливає на новоутворення в особистості дитини: виникають нові особистісні якості, які проявляються у пізнавальних процесах; розширюється палітра емоційних проявів тощо.

Одним із видів творчої діяльності для самореалізації учня молодшого шкільного віку є заняття хореографією у закладах позашкільної освіти. У цих закладах освіти залучення до хореографічного мистецтва може здійснюватись у різноманітних формах – гурток, студія, клуб або інше творче об'єднання.

Сама природа хореографічного мистецтва є органічним поєднанням мистецтва музики і рухів, які мають не лише свою специфіку, але і взаємозалежність та

взаємопроникнення один в одне. Крім того, цей вид синтетичний мистецтва (хореографія), включає ще і пантоміму, пластику, драматургію, образотворче мистецтво.

Розуміння емоцій, що закладені в музичних творах, допомагає сформувати ставлення до цих творів, до тих чи інших переживань та настроїв, тобто пізнати себе. У процесі сприймання, інтерпретації музичних творів і практичної художньо творчої діяльності у вихованців формується особистісно-ціннісне ставлення до дійсності та мистецтва, розвивається естетична свідомість, загальнокультурна і художня компетентність, здатність до самореалізації і потреба в духовному самовдосконаленні.

Доцільно представити методи стимулювання творчої самореалізації вихованців молодшого шкільного віку у дитячих хореографічних колективах. Такі методи ґрунтуються на методах стимулювання навчальної діяльності учнів, які сформулював Ю. Бабанський: 1) пізнавальні ігри; 2) створення ситуацій пізнавальної суперечки навчальних дискусій; 3) створення в навчальному процесі ситуації успіху у вихованців, що зазнають труднощів у навчанні; 4) формування мотивів обов'язку й відповідальності; 5) заохочення; 6) емоційного стимулювання [7, с. 327–330].

Крім того, для успішної самореалізації особистості учня молодшого шкільного віку, хореограф має створити безпечне середовище для розвитку і становлення як вихованця, так і хореографічного колективу. Саме хореографічний колектив для деяких вихованців може стати єдиним місцем, де вони будуть мати можливість отримати підтримку. В колективі можуть бути «прожиті» різні емоційні стани: від панічної атаки до неймовірної радості від творчих досягнень. Хореографічний колектив – колектив односторонців, де є можливість вихованцям перепочити і переключитись від тих буденних проблем і «складних і важких» переживань, які можуть супроводжувати дитину у сім'ї, у початковій школі.

Таким чином, самореалізація вихованця хореографічного колективу відбувається через розуміння власного потенціалу та набутих можливостей, через самопізнання та самовдосконалення, шляхом участі у конкурсах, фестивалях та інших видах хореографічної діяльності і супроводжується відчуттям задоволення, значимості, успіху та передбачає оцінку інших. Самореалізація особистості учня молодшого шкільного віку і хореографа є цілісним процесом, який базується на взаємній довірі, повазі до творчого потенціалу кожного.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у більш детальному представленні методів стимулювання творчої самореалізації вихованців молодшого шкільного віку у дитячих хореографічних колективах.

Список використаних джерел

1. Бех І. Д. Самореалізація особистості як визначальний чинник її життєдіяльності. *Багатомірність особистості: теорія, психодіагностика, корекція*. Зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. семінару з міжнар. участю (м. Полтава, 23 березня 2017 р.). Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. С. 31–36.
2. Бондаренко Г. В. В. О. Сухомлинський про виховання творчого мислення в учнів молодшого шкільного віку. *Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного інституту*. 1997. Вип. III. С. 74–78.
3. Ганзілевська Г. Театральне мистецтво як чинник стимулювання самореалізації молодшого школяра. *Нова педагогічна думка*. 2007. № 3. С. 60–63. URL: <https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8824/1/Handzilevska.pdf>

4. Доброносова Ю. Д. Самореалізація. *Велика українська енциклопедія*. URL: <https://vue.gov.ua/Самореалізація>
5. Закон України "Про позашкільну освіту". URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1841-14#Text>
6. Ковальова А. В. Педагогічні умови самореалізації старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 Теорія та методика виховання / Луганський нац. пед. ун-т імені Тараса Шевченка. Луганськ, 2005. 20 с. URL: <https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0405U002354>
7. Лозова В. І., Троцько Г. В. Теоретичні основи виховання і навчання : навч. посіб. Харків : ОВС, 2002. 400 с.